

TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI

Fayzullayev F.SH.

Pediatriya va xalq tabobati fakulteti, 1-pediatriya ishi yo'nalishi, TDTU

Dolzarbligi. Temir tanqisligi anemiyasi jahonda eng keng tarqalgan oziqlanish bilan bog'liq kasalliklardan biri hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining qariyb 30% qismida anemiya kuzatiladi, uning asosiy sababi temir yetishmovchiligidir.

Temir gemoglobin tarkibiga kirib, kislorodni to'qimalarga yetkazishda ishtirok etadi. Uning yetishmovchiligi natijasida gipoksiya yuzaga keladi va bu organizmning barcha tizimlariga salbiy ta'sir qiladi.

Maqsadi. Temir tanqisligi anemiyasining kelib chiqish sabablari, klinik belgilari va zamonaviy davolash usullarini ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilish.

Materiallar va usullar. Mazkur ish ilmiy maqolalar va darsliklar tahliliga asoslangan. Xususan, WHO hisobotlari, gematologiya bo'yicha tadqiqotlar hamda biokimyo darsliklari o'rganildi.

Adabiyotlarga ko'ra, temir tanqisligi quyidagi sabablarga bog'liq:

- temirga kambag'al ovqatlanish
- surunkali qon yo'qotish (masalan, hayz, ichki qon ketishlar)
- ichaklarda temir so'rilishining buzilishi

Camaschella (2015) tadqiqotida temir tanqisligi hujayra darajasida gemoglobin sintezining pasayishiga olib kelishi ko'rsatilgan. Natijada eritrotsitlar kichrayadi va kislorod tashish qobiliyati susayadi.

Shuningdek, Lopez et al. (2016) ishida bu kasallik bolalarda kognitiv rivojlanishga salbiy ta'sir qilishi qayd etilgan.

Klinik belgilar. Adabiyotlarda quyidagi belgilar ko'p uchrashi ta'kidlangan:

- tez charchash va holsizlik
- bosh aylanishi

-teri va shilliq qavatlarning oqarishi

-soch to'kilishi va tirnoqlarning mo'rtlashuvi

Davolash va profilaktika. Zamonaviy tibbiyotda temir tanqisligi quyidagi usullar bilan bartaraf etiladi:

-temir preparatlari (peroral yoki parenteral)

-temirga boy oziq-ovqat (qizil go'sht, jigar, dukkaklilar)

-S vitamini bilan birga qabul qilish (so'rilishni oshiradi)

WHO tavsiyalariga ko'ra, xavf guruhidagi aholi (ayollar va bolalar) uchun profilaktik temir qo'shimchalari tavsiya etiladi.

XULOSA

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, temir tanqisligi anemiyasi global sog'liq muammosi bo'lib qolmoqda. Uni erta aniqlash va kompleks davolash orqali organizm faoliyatidagi buzilishlarning oldini olish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.WHO. Iron Deficiency Anaemia. Geneva, 2021

2.Camaschella C. Iron-Deficiency Anemia. The New England Journal of Medicine, 2015

3.Lopez A. et al. Iron deficiency anaemia. The Lancet, 2016

4.To'raqulov Yo.X. Biokimyo, Toshkent